

Educación e investigación en comunicación en Loja, Ecuador

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

En 2019 las carreras de comunicación social, de las universidades Técnica Particular y Nacional de Loja, celebran 20 y 30 años de fundación, respectivamente. En sus orígenes, entre otros, están los postulados de búsqueda de la verdad, formación de competencias profesionales y contribución a la opinión pública.

Cientos de titulados en las escuelas de comunicación lojanas prestan servicios en empresas y organizaciones de todo el país, hacia ellos llegaron las universidades locales a través de las modalidades de estudios a distancia. Hay experiencias, eventos, encuentros y producciones, en diferentes formatos, que certifican las realizaciones alcanzadas. Muchos de los egresados marcan época en el periodismo nacional y motivan a continuar la tarea educativa. Entre las claves de estas celebraciones mutuas, de la UTPL y la UNL, está el diálogo. Las dificultades se han superado sobre la base de transparencia y el ánimo de avanzar.

Gracias a un trabajo colaborativo, hoy Loja congrega la mayor proporción de investigadores cualificados en ciencias de la comunicación del país. Los docentes comparten sus reflexiones y descubrimientos en artículos científicos, observatorios, congresos, libros y nuevas ofertas académicas. Más de 100 publicaciones en revista internacionales indexadas de alto impacto muestran el potencial de los docentes de las carreras de comunicación lojanas. También hay proyectos científicos generados en equipo.

Una de las primeras maestrías de investigación en comunicación del Ecuador surgió en Loja. Treinta y seis investigadores en formación, guiados por los profesores locales, participan en diálogos con sus pares académicos de Iberoamérica.

De a poco, se gesta un destino de referencia mundial en las ciencias de la comunicación. Loja es el domicilio, la ciudad de adscripción de científicos con importantes cuotas de producción intelectual, que así mismo, paso a paso, son citados e invitados a exponer los resultados de sus trabajos en foros especializados.

En 1989 y en 1999, los líderes de las universidades locales propusieron visiones humanísticas para la educación en comunicación, y convocaron a jóvenes profesores para avanzar en proyectos, que tal vez criticados en sus inicios, han mostrado solidez. Ahora se suma otra generación de docentes para atender las expectativas de estudiantes nacidos en el s. XXI que aspiran a construir y alcanzar otros horizontes para Loja y el Ecuador. Felicidades a las carreras de comunicación lojanas y éxitos en las próximas décadas.